

УДК 574.917:615.281

INFLUENCE OF THE CARBOHYDRATE COMPONENT OF THE SYNTHETIZED HETEROCYCLIC COMPOUNDS ON THEIR BIOLOGICAL ACTIVITY**Khaperskaya L.,
Sarymzakova B.,
Ibragimova A.,
Sarymzakova R.**Kyrgyz National University J. Balasagyn.
Republic of Kyrgyzstan
720033, Bishkek. st. Frunze d.547
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7154829>**ВЛИЯНИЕ УГЛЕВОДНОГО КОМПОНЕНТА СИНТЕЗИРОВАННЫХ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ НА ИХ БИОЛОГИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ****Хаперская Л.С.
Сарымзакова Б.К.
Ибрагимова А.А.
Сарымзакова Р.К.**Кыргызский национальный университет им. Ж.Баласагына.
Кыргызская Республика
720033, г. Бишкек. ул. Фрунзе д.547
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7154829>**Abstract**

The searching of new biologically active compounds with the highest efficiency and the least side effects is an important goal, the achievement of which has not only scientific, but also humanitarian and economic significance, because this, in fact, is the optimization of synthesis routes. In the research of the pathways for the synthesis of carbohydrate derivatives of heterocyclic compounds of the piperidine series, the reaction of the synthesis of N-glycosylcarbamides using N-aryl glycosides was studied. By computer prediction of biological activity demonstrated, that the introduction of a carbohydrate fragment into a substance with biological activity leads to an increase in its solubility in water, a decrease in toxicity and a change in the major action of drugs. Also, calculations of the probabilities of occurrence of biological activity upon the introduction of fragments of maltose, sucrose and glucose into 2,6-diphenyl-3-isopropylpiperidin-4-one were carried out.

Аннотация

Поиск новых биологически активных соединений, имеющих наибольшую эффективность и наименьшее количество побочных эффектов, - важная цель, достижение которой имеет не только научное, но и гуманитарное, и экономическое значения, поскольку это, фактически, оптимизация путей синтеза. В ходе исследования путей синтеза углеводных производных гетероциклических соединений пиперидинового ряда изучена реакция синтеза N – гликозилкарбамидов с использованием N – арилгликозидов. Проведение компьютерного прогноза биологической активности показало, что введение углеводного фрагмента в вещество, обладающее биологической активностью, приводит к увеличению его растворимости в воде, понижению токсичности и изменению действия препаратов. Проведены расчеты вероятностей возникновения биологической активности при введении фрагментов мальтозы, сахарозы и глюкозы в 2,6-дифенил-3-изопропилпиперидин-4-он.

Keywords: synthesis, 2,6-diphenyl-3-isopropylpiperidin-4-one, carbohydrate derivatives of ketones, biological activity, computer prediction.

Ключевые слова: синтез, 2,6-дифенил-3-изопропилпиперидин-4-он, углеводные производные кетонов, биологическая активность, компьютерный прогноз.

В соответствии с веяниями времени и нуждами человечества, одним из определяющих развитие современной органической химии является направление, посвященное синтезу и изучению физиологически активных веществ, пригодных для использования их в медицине, поскольку лишь немногие синтетические препараты, обладающие высокой физиологической активностью находят реальное практическое применение – большинство вновь

синтезированных соединений не используются из-за их высокой токсичности, слабой растворимости в воде и ряда других побочных явлений. Таким образом, важность приобретает поиск методов синтеза более безопасных и эффективных соединений, в частности, через сочетание их с объектами природного происхождения (1,2,3)].

В ходе поиска новых биологически активных соединений среди углеводовных производных гетероциклических соединений пиперидинового ряда изучена реакция синтеза N – гликозилкарбамидов с использованием N – арилгликозидов. Введение углеводного фрагмента в вещество, обладающее биологической активностью, приводит к увеличению его растворимости в воде, понижению токсичности и изменению действия препаратов (4,5,6).

В качестве объектов углеводного компонента использованы глюкоза, галактоза и мальтоза. Замена гликозидного гидроксила на N – арилагликон реакцией с п-амнобензойной кислотой, привела к увеличению реакционной способности по C1 в реакциях нуклеофильного присоединения и замещения. Благодаря этому оказалось возможным ввести

слабоосновные агликоны при помощи реакции переамидирования в условиях кислотного катализа. В качестве таких агликонов в исследовании использованы метилмочевина и винилмочевина.

В течение 1 часа, с добавлением небольшого количества соляной кислоты, производные мочевины и N – арилгликозид нагревали в этаноле. Без выделения N – гликозилмочевины, сразу проведена реакция нитрозирования – с целью получения N – нитропроизводных N – гликозилмочевин, которые обладают очень высокой реакционной способностью (7,9).

Ниже приведена схема синтеза N-(β-D-мальтопиранозил) карбамид 2,6- дифенил-3-изопропилпиперидин-4-она с использованием винилмочевины.

Схема реакции:

Введение в структуру гетероциклических соединений углеводов с гликозиламидами связями – это один из перспективных способов получения новых биологически активных веществ, обладающих широким спектром физиологического действия [8].

Экспериментальная часть.

Синтез N-(β-D-глюкопиранозил)карбамид 2,6-дифенил-3-изопропилпиперидин-4-она.

В круглодонную колбу емкостью 200 мл, снабженную обратным холодильником загружают 0,9 г D - глюкозы, 0,04 г п-аминобензойной кислоты, 0,41 г винилмочевины, 10 мл этилового спирта и 0,1 мл концентрированной соляной кислоты. Смесь нагревают на кипящей водяной бане до полного растворения исходных продуктов в течение одного часа. К охлажденной (от 0°C до -5°C) реакционной смеси прибавляют 1,25 мл ледяной уксусной кислоты. Затем в два приема добавляют 0,6 г. нитрита натрия, поддерживая температуру реакционной смеси в пределах от 0°C до - 5°C при перемешивании в течение 1 часа. Не выделяя образовавшийся N-метил-N¹-(β-D-глюкопиранозил)-N-нитрозомочевину, к реакционной смеси прибавляют небольшими порциями, по 0,5-1,0 мл, в течение 1 часа охлажденный до 0°C раствор 1,5 г 2,6-дифенил-3-изопропилпиперидин-4-она в 50 мл этилового спирта, постоянно перемешивая. Реакционную смесь оставляют на ночь. Выпавший осадок отфильтровывают и перекристаллизовывают из этанола.

Получают 0,9 г (36%) N-(β-D-глюкопиранозил)карбамид 2,6- дифенил-3-изопропилпиперидин-4-она.

Rf =0,72 (система бензол – диоксан 40:1).

T_{пл} = 183 -184 °С.

ИК спектр (см⁻¹): 1685 (C=O), 1240 (C- N), 3434 (O- H), 1037 (C-O-C).

Синтез N-(β-D-галактопиранозил)карбамид 2,6-дифенил-3-изопропилпиперидин-4-она.

Смесь из 1,9 г D-галактозы, 0,08 г п-аминобензойной кислоты, 0,8 г метилмочевины, 30 мл этилового спирта и 0,4 мл концентрированной соляной кислоты загружают в круглодонную колбу с обратным холодильником и нагревают на кипящей водяной бане до полного растворения исходных реагентов в течение одного часа. К охлажденной от 0°C до - 5°C реакционной смеси прибавляют 4 мл воды и 5

мл ледяной уксусной кислоты. Затем в два приема добавляют 3 г нитрита натрия, поддерживая температуру реакционной смеси в пределах от 0°C до - 5°C при перемешивании в течение 1 часа. Не выделяя образовавшийся N-метил-N¹-(β-D-галактопиранозил)-N-нитрозо-мочевину, к реакционной смеси прибавляют небольшими порциями по 0,5-1,0 мл в течение 1 часа охлажденный до 0°C раствор 2,93 г 2,6- дифенил-3-изопропилпиперидин-4-она в 50 мл этилового спирта, постоянно перемешивая. Реакционную смесь оставляют на ночь. Выпавший осадок отфильтровывают и перекристаллизовывают из этилового спирта.

Получают 2,6 г (53%) N-(β-D-галактопиранозил)карбамид 2,6- дифенил-3-изопропилпиперидин-4-она в виде белого кристаллического вещества.

Rf =0,72 (система бензол – диоксан 40:1).

T_{пл} = 185 -186 °С.

ИК спектр (см⁻¹): 1726,1625 (C=O), 1247 (C- N), 3389 (O- H), 1068 (C-O-C).

Синтез N-(β-D-мальтозил)карбамид 2,6-дифенил-3-изопропилпиперидин-4-она.

Смесь из 1,71 г D-мальтозы, 0,04 г п-аминобензойной кислоты, 0,41 г винилмочевины, 10 мл этилового спирта и 0,4 мл концентрированной соляной кислоты загружают в круглодонную колбу с обратным холодильником и нагревают на кипящей водяной бане до полного растворения исходных продуктов в течение одного часа. К охлажденной от 0°C до - 5°C реакционной смеси прибавляют 1 мл воды и 1,25 мл ледяной уксусной кислоты. Затем, в два приема добавляют 0,6 г нитрита натрия, поддерживая температуру реакционной смеси в пределах от 0°C до - 5°C при перемешивании в течение 1 часа. Не выделяя образовавшийся N-метил-N¹-(β-D-мальтопиранозил) -N-нитрозомочевину, к реакционной смеси прибавляют небольшими порциями по 0,5-1,0 мл в течение 2 часов охлажденный до 0°C раствор 1,5 г 2,6- дифенил-3-изопропилпиперидин-4-она в 25 мл этилового спирта, постоянно перемешивая. Реакционную смесь оставляют на ночь. Выпавший осадок отфильтровывают и перекристаллизовывают их этилового спирта.

Получают 0,6 г (42%) N-(β-D-мальтопиранозил) карбамид 2,6-дифенил-3-изопропилпиперидин-4-она в виде белого кристаллического вещества.

Rf = 0,64 (система бензол – диоксан 40:1).

T_{пл} = 180 -181 °С.

ИК спектр (см⁻¹): 1727,1685 (C=O), 1247 (C- N), 3432 (O- H), 1037 (C-O-C).

Обсуждение и результаты.

Из литературы известно, что продукты реакции нуклеофильного присоединения гетероциклических соединений, содержащие аминогруппы и

его производные по карбонильной группе обладают целебными свойствами [8,9]. В их числе препараты центрального, периферического и нейротропного действия; средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему (противоаритмические, антигипертензивные) спазмолитики, диуретики, бронхолитики, противовоспалительные средства и ряд других (5,6).

В таблице №1 приведены основные физико – химические характеристики полученных соединений: выход синтезированного вещества в %, Rf* – хроматографическая подвижность, T_{пл} в °С – температура плавления.

Таблица № 1.

Некоторые физико – химические характеристики синтезированных соединений

№	Название вещества	Брутто формула	Выход, в %	Rf *	T _{пл} , в °С
1	2,6-дифенил-3-изопропил-пиперидин-4-он	C ₂₀ H ₂₃ NO	54,0	0,83	119-120
2	N- (β - D - глюкопиранозил) карбамид 2,6-дифенил-3-изопропилпиперидин-4-он		36,0	0,72	183-184
3	N-(β- D - галактопиранозил) карбамид 2,6-дифенил-3-изопропилпиперидин-4-он		53,0	0,72	185-186
4	N-(β - D - мальтопиранозил) карбамид 2,6-дифенил-3-изопропилпиперидин-4-он	C ₃₀ H ₃₉ N ₂ O ₁₁	42,0	0,64	180-181

где * - система (бензол-диоксан) = 40:1

Для того, чтобы установить структурные особенности синтезированных нами соединений были сняты ИК спектры исходного кетона и его углеводные производные. Характеристические полосы поглощения валентных и деформационных колебаний приведены в таблице № 2. С помощью ИК спектро-

скопии быстро и надежно идентифицированы различные функциональные группы: карбонильная, гидроксильная, амидная, amino- и многие другие; а также разнообразные непредельные фрагменты: двойные углеродные связи, ароматические и гетероароматические системы.

Таблица № 2.

Характеристические полосы поглощения (см⁻¹) исходного кетона и синтезированных углеводных производных на его основе.

№	Название соединения	N-H	C=O	OH	C-O- C C- N	νCH ₃ δ _i CH	νCH аром.	Ag кол.
1	2,6-дифенил-3-изопр-пилпиперидин-4-он	3310, 1350	1705	-	-	2960, 1494	3062, 3030	1601, 1500
2	N-(β-D-глюкопиранозил) карбамид 2,6-дифенил-3-изопропилпиперидин-4-она	-	1685	3434	1037, 1240	2961, 1495	3060, 3030	1600, 1500
3	N-(β-D-галактопиранозил) карбамид 2,6-дифенил-3-изо-пропилпипери-дин-4-она	-	1670	3389	1103, 1247	2960, 1494	3060, 3030	1600, 1500
4	N-(β-D-мальтопиранозил) карбамид 2,6-дифенил-3-изо-пропилпипери-дин-4-она	-	1685	3432,	1037 1241	2960, 1496	3060, 3031	1600, 1500

В результате анализа полученных ИК-спектров можно сделать следующие выводы. Наличие полос поглощения валентных колебаний N-H группы в исходном кетоне 3310см⁻¹ и отсутствие их в синтезированных веществах свидетельствует о прохождении реакции N – трансгликозилирования по C1 углеродному атому углеводов. Появление ха-

рактеристических полос поглощения валентных колебаний гидроксильных групп в области 3389, 3432, 3434 см⁻¹; область валентных колебаний C-O-C пиранозного кольца наблюдается в районе 1037,1068 см⁻¹; в области 1240-1305 см⁻¹ появляются валентные колебания связи C- N; все это, однозначно, демонстрирует успешное введение углеводной компоненты.

Рисунок 1. ИК спектр 2,6- дифенил-3-изопропилпиперидин-4-она

Рисунок 2. N-(β-D-мальтопиранозил) карбамид 2,6- дифенил-3-изопропилпиперидин-4-она

Компьютерный прогноз биологической активности.

Прогнозирование биологической активности позволяет экономить время и средства, а поэтому оно стало неотъемлемой частью современного органического синтеза. Программа PASS [4] – одна из программ, что позволяют по структурной формуле химического вещества количественно оценить вероятность наличия у него активности (Pa) и неактивности (Pi) различных видов биологической активности. Чем выше для конкретной активности

величина Pa и чем ниже Pi, тем больше шанс обнаружить эту активность у вещества, полученного в результате эксперимента (10-14).

С помощью данной программы мы оценили активности соединений - производных сахаров на основе 2,6-дифенил-3-изопропилпиперидин-4-она. Как видно из таблицы № 3 отношение Pa / Pi, указывает на наиболее вероятное наличие противоопухолевой активности. Эти вероятности рассчитыва-

ются независимо по подвыборкам активных и неактивных соединений, и поэтому их сумма не равна единице.

Таблица № 3.

Компьютерный прогноз биологической активности синтезированных соединений.

№	Виды биологической активности	№1 * глюкоза Pa / Pi	№ 2* галактоза Pa / Pi	№ 3* мальтоза Pa / Pi
1	Противоопухолевая активность	<u>0,707</u> 0,032	<u>0,667</u> 0,032	<u>0,566</u> 0,069
2	Дерматологические свойства	<u>0,559</u> 0,020	<u>0,259</u> 0,112	<u>0,263</u> 0,110
3	Вазопротекторные свойства	<u>0,691</u> 0,059	<u>0,441</u> 0,059	<u>0,270</u> 0,204
4	Противоязвенная активность	<u>0,552</u> 0,101	<u>0,552</u> 0,101	<u>0,555</u> 0,108
5	Противотуберкулезные свойства	<u>0,508</u> 0,238	<u>0,508</u> 0,238	-
6	Антиметастатические свойства	<u>0,222</u> 0,134	<u>0,222</u> 0,134	<u>0,451</u> 0,052
7	Антипсориазные свойства	<u>0,188</u> 0,159	<u>0,188</u> 0,159	<u>0,480</u> 0,117
8	Иммуностимуляторные свойства	<u>0,194</u> 0,134	<u>0,194</u> 0,134	<u>0,552</u> 0,029
9	Антидиабетические свойства	-	-	<u>0,469</u> 0,028

Примечание, где * - углеводные производные на основе 2,6 –дифенил – 3 – изопропилпиперидин – 4 – она.

С введением углеводной компоненты, вероятность высоких значений отношения Pa / Pi для таких активностей, как противоопухолевая, дерматологическая, вазопротекторная увеличивается в ряду: глюкоза > галактоза > мальтоза. Кроме того, при введении такой углеводной компоненты как

мальтоза, проявляется новое свойство – антидиабетическая активность, которая отсутствует при введении других веществ. А вероятность проявления таких свойств, как иммуностимуляторные, антипсориазные и антиметастатические увеличивается.

Рисунок 1. Диаграмма различных видов биологической активности синтезированных соединений.

Заключение

1. Были разработаны методы синтеза физиологически активных соединений: синтез 2,6-дифенил-3-изопропилпиперидин-4-он и углеводные производные на его основе. Определены некоторые

физико-химические характеристики синтезированных соединений.

2. Совпадение структур синтезированных веществ с предполагаемыми подтверждено методом ИК – спектроскопии. Контроль за прохождением

реакции осуществлён методом тонкослойной хроматографии (ТСХ).

3. Вероятность проявления противоопухолевой активности, согласно результатам прогноза программы PASS, высока почти для всех синтезированных соединений, но наиболее выдающийся результат у N-(β-D-глюкопиранозил) карбамид 2,6-дифенил-3-изопропилпиперидин-4-она. С введением углеводной компоненты, вероятность высоких значений отношения Pa / Pi для таких активностей, как противоопухолевая, дерматологическая, вазопротекторная увеличивается в ряду: глюкоза > галактоза > мальтоза.

Список литературы:

1. С.А. Арсаков. Синтез некоторых биологически активных соединений пиперидинового ряда [Текст]: статья /Л.С. Хаперская, С.А.Адылов, Ж.М. Медетбекова // Вестник КНУ им. Ж. Баласагына.- 2004 г., - № 3.- С.59-62.
2. 2.Р.К. Сарымзакова, Ю.А. Абдурашитова, Ж.А. Джаманбаев. Пути снижения токсичности и повышения избирательности лекарственных препаратов // Вестник Москов.Ун.:М.,2006,-Сер.2,-Т.47,- № 3,-С. 242-244.
3. Ж.А. Джаманбаев, Ю.А. Абдурашитова, Р.К. Сарымзакова, М.Г. Эралиева. Синтез углеводных производных п-аминобензойной кислоты.
4. М.Д. Машковский. Лекарственные средства. Издание 16. //ООО РИА «Новая волна». -2020. -1236с.
- 5.А.Т. Солдатенков, Н.М. Колядина, И.В. Щендрик. Основы органической химии лекарственных веществ. - М: Мир, - 2013г.- 153с.
6. Г.А. Саинова. Поиск новых фармакологически активных веществ в ряду производных пиперидина. [Текст]: статья Талисбаев Е.Б., Жарменова М.Б. // Международный научно-исследовательский журнал -2013 г.,- №8. - С.12-19.

7. Geng Q. A facile synthesis of N-aryl substituted piperidones / Zhang H, Cao W, Chen Y. // Chinese Journal of Chemistry.- 2011; -27(10): - P.995.

8. Ajay Kumar K. Piperidone analogs: synthesize and their diverse biological applications / Pavithra G., Renuka N., Vasanth Kumar G // International Research Journal of Pharmaceutical and Applied Sciences (IRJPAS). 2012; 2(6):P. 145-154.

9. Fernando Aznar Stereoselective Synthesis of meso- and cis- 2,6 - diarylpiperidin - 4 - ones catalyzed by L – proline / Ana – Belen Garcia, Noelia Quinones, Maria – Paz Cabai // Synthesis. 2008. V. 3. P. 479 – 484.

10. Хаперская Л.С., Медетбекова Ж.М., Сарымзакова Р.К. Синтез новых биологически активных соединений N-замещенных гамма пиперидинов // Ж. Успехи Совр. естествознания. - 2016, -9, - С.38 – 42

11. D.A. Filimonov, A.A Lagunin, T.A. Glorizova et.al. Prediction of the biological activity spectra of organic compounds using the PASS online web resource. //Chem. Heterocycl. -2014.-50(3).- p. 444-457

12. В.В. Поройков, А.Д. Филимонов, А.А. Лагунин, и др. Компьютерная оценка спектра биологической активности химических соединений с целью минимизации рисков их применения в медицине // Проблемы оценки риска здоровью населения от воздействия факторов окружающей среды.-М.,2004.-С.167-169.

13. В.В. Поройков, Д.А. Филимонов, Т.А. Глоризова, А.А. и др.. Компьютерное предсказание биологической активности химических веществ: виртуальная хемогиномика.//Вестник ВОГиС.- 2009, -том 13, -№1, С.137 – 143.

14. Д. А.Филимонов, В. В. Поройков. Прогноз спектра биологической активности органических соединений // <http://www.imbc.msk.ru/PASS/>.